

Entre la ciencia y la defensa: La regulación de la movilidad de científicos en tiempos de guerra bajo el DICA

En el interior:

<i>El uso de emblemas protectores falsos en combate: perfidia y crímenes de guerra</i>	10
<i>La Operación Serval modelo de maniobra expedicionaria en ambientes hostiles</i>	13
<i>U-Space. Una gestión segura y eficiente de espacios aéreos saturados</i>	22
<i>Cese de hostilidades y evacuación médica</i>	24
<i>VBG-FT. Nuevas Armas y Escenarios para Antiguas Batallas</i>	31
<i>El juicio de Al Hassan ante la CPI: Veredicto y condena</i>	37
<i>La República Democrática del Congo ante la Resolución 2783 (2025) CSNU</i>	40
<i>Estatuto jurídico de niños soldados en conflictos armados</i>	50
<i>Polibio y la arquitectura estratégica de la República</i>	53
<i>Miscelánea</i>	54
<i>Summary Résumé Резюме</i>	55

Andrés COSIALLS

El principio de distinción entre combatientes y civiles ocupa un lugar central en el DICA, y con él, la protección reforzada a la población civil como grupo vulnerable en situación de conflicto armado (Sassòli, *International Humanitarian Law*, 2024).

El Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 — principal instrumento del DIH aplicable a la protección de personas civiles— establece en su artículo 4 que las personas que se encuentren, en caso de conflicto o de ocupación, en manos de una parte beligerante o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas, son consideradas

Científica trabajando en un laboratorio.
Foto: Pexels.

“personas protegidas” (*Geneva Convention IV*, art. 4). Esta definición incluye tanto a nacionales de terceros países como a residentes permanentes de zonas en disputa que no sean nacionales del Estado que los controla.

Dentro de los derechos reconocidos a estas per-

sonas protegidas, se encuentra el derecho a salir del territorio donde se encuentran, especialmente si están en poder de una Potencia beligerante o de ocupación. El artículo 35 del Cuarto Convenio establece que “[t]oda persona protegida que desee salir del terri-

Sigue en la pág. 2

Trata de personas y matrimonios forzados en España: breve estado de la cuestión

Alicia BROX SAÉNZ DE LA CALZADA

Como recordábamos en un reciente artículo publicado en abril (1), en 2014 entraba en vigor el *Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violen-*

cia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul (en adelante, CE). Ratificado por España ese mismo año, el texto es el primer instrumento jurídico regional en abordar específicamente la violencia de

género como una violación de los derechos humanos y en vincular a los Estados signatarios a adoptar las medidas necesarias para implementarlo, entre las que figura la de sancionar jurídicamente todas las for-

Sigue en la pág. 8

Viene de la Portada: Dra. Brox

mas de violencia previstas por el texto. En ese sentido, el CE está suponiendo cambios de hondo calado en el diseño de las políticas públicas en materia de igualdad, en particular en lo que afecta al concepto de violencia de género, que define ampliamente como cualquier agresión cometida contra una mujer por motivos discriminatorios, abarcando así una gran variedad de actos punibles como la violencia psicológica (art. 33 CE), el acoso entendido en su sentido más amplio (art. 34), el aborto y la esterilización forzosos (art. 39), la violencia sexual, incluida la violación (art. 36), las mutilaciones genitales femeninas (art. 38), y los matrimonios forzosos (art. 37).

En lo que respecta a estos últimos, en la Unión Europea este fenómeno «se ha instalado en la agenda pública [...] debido, en parte, al aumento de población migrante procedente de países donde esta práctica es recurrente» (2). Aunque los estudios cuantitativos al respecto son más bien escasos (3), tanto en España como en el ámbito de la UE «se asume que es una práctica más común de lo que parece, y que los [...] datos registrados no son más que la punta del iceberg» (4). Conviene distinguir los matrimonios forzosos de aquellos denominados *de conveniencia*, que a su vez difieren de los matrimonios *concertados*.

Retomando la opinión de María BARCONS, y según la AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (FRA) (5), los primeros son «aquellos en los que falta el consentimiento libre de, como mínimo, uno de los contrayentes [...], obligado a contraer matrimonio en contra de su voluntad mediante la utilización de violencia física y psicológica, generalmente por parte de algún miembro de la propia familia o de la comunidad» (6). Los segundos, los llamados matrimonios *fraudulentos* o *de conveniencia*, se celebran con finalidades espurias, distintas a las de la institución familiar, y «generalmente [...] no admitidas en el ordenamiento jurídico, a pesar de que ambos contrayentes consientan. Por ejemplo, para con-

TIPO	CARACTERÍSTICAS CLAVE
FORZADO	Una o ambas partes son obligadas a casarse contra su voluntad.
FRAUDULENTO	Se contrae con un fin ilegal y no con una intención genuina de establecer una unión marital
CONCERTADO	La decisión de contraerlo recae sobre terceros

Tipos de matrimonios y características. Fuente: Elaboración propia.

seguir entrar y residir legalmente en territorio europeo» (7). Por último, los matrimonios *concertados*, son también, con frecuencia, matrimonios forzosos, en la medida en que, en estos casos, la decisión de contraer la unión es obra de terceros, ya sea de la comunidad o de las mismas familias de los cónyuges.

Adelantándose a las últimas reformas impulsadas por la Unión Europea (8), con la entrada en vigor del CE España adoptó la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, texto que, además de crear el delito de *stalking*, también incluyó ciertas precisiones en torno a los matrimonios forzosos, hasta entonces sancionados a través de los delitos de coacción o secuestro. El nuevo texto introdujo dos figuras delictuales específicas para estos casos de violencia de género: el artículo 172 bis en sede de coacciones y el 177 bis del Código Penal, como delito contra la integridad moral de la víctima cuando el matrimonio forzoso se realiza con la finalidad de explotarla. Así, a través del primero se añadió un tipo penal específico de matrimonios forzosos mediante la vía de las coacciones agravadas, en el marco más amplio de los delitos contra la libertad, sancionando a aquel que utilice intimidación grave o violencia para obligar a una persona a contraer matrimonio (9).

Por su parte, el artículo 177 bis prevé una sanción para aquel que, en un delito de trata de seres humanos, utilice violencia, intimidación grave o engaño o bien abuse de su situación de superioridad, o de la necesidad o vulnerabilidad de la víctima con la intención de celebrar un matrimonio forzoso (10).

En la actualidad, el CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO (CITCO, organismo dependiente del Ministerio del Interior) recopila datos y elabora estadísticas sobre la prevalencia de estos delitos en España. Al respecto, según el último *Balance Estadístico 2019-2023 de Trata y Explotación de Seres Humanos* (11), en 2023 se registraron «5 operaciones de trata para matrimonios forzosos en las que fueron identificadas 5 víctimas de nacionalidades marroquí, pakistaní y rumana, de las cuales 2 eran menores de edad y que finalizaron con la detención de 12 personas» (12).

REFERENCIAS

- (1) BROX SAENZ DE LA CALZADA, A., «El papel del Consejo de Europa en la lucha contra el crimen organizado en España (I)», *Boletín CODESEL*, 1 de abril de 2025; 1(2), pp. 19-20.
- (2) Sobre este punto las autoras remiten a ARLETTAZ, F. y GRACIA, J., «Los matrimonios forzosos como una manifestación de violencia de género», Laboratorio de

Sociología Jurídica (2016), pp. 7-21 (en línea), <http://sociologiajuridica.unizar.es/sites/default/files/archivos/documenta/arlettazgracia.pdf>.

(3) Cfr. al respecto VILLACAMPA ESTIARTE, C., y SALAT PAISAL, M., 2024. «El matrimonio forzado como manifestación de la violencia contra las mujeres: aproximación comparada», *IgualdadES*, n.º 10 (junio), pp. 15-44. <https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.10.01>.

(4) PARELLA, S.; GÜELL, B., y CONTRERAS, P., «Los matrimonios forzados como una forma de violencia de género desde un enfoque interseccional», *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 133 (abril de 2023), pp. 137-159. <https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.137>. Cfr. también VILLACAMPA y SALAT, ob. cit.

(5) Cfr. FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), *Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014. Disponible en: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-forced-marriage-eu_en.pdf.pdf.

(6) BARCONS CAMPMAJÓ, M., «Los matrimonios forzados como violencia de género: aspectos controvertidos desde los feminismos», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, Número 41 (2019), pp. 28-48, pp. 29 y 28.

DOI: 10.7203/CEFD.41.14866. <https://turia.uv.es/index.php/CEFD/article/download/14866/pdf/52762>.

(7) Id.

(8) Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

(9) Artículo 172 bis CPE: «El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados».

(10) Artículo 177 bis CPE: «1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata

de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la capture, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con

cualquiera de las finalidades siguientes: a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. c) La explotación para realizar actividades delictivas. d) La extracción de sus órganos corporales. e) La celebración de matrimonios forzados. Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso». A pesar de dar cuenta de determinados mandatos internacionales, entre ellos la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, de 18 de diciembre de 1979, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la incorporación de los delitos en cuestión al sistema jurídico español suscitó cierta polémica, puesto que ya existían otros tipos penales que sancionaban indirectamente los matrimonios forzados.

(11) Disponible en: <https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/BALANCE-ESTADISTICO-TSH-2019-2023.pdf>.

(12) Fuente: <https://apramp.org/la-trata-matrimonios-forzados-forma-esclavitud/>.

Trata de seres humanos: otras finalidades

Lucha contra la trata con fines de matrimonios forzados

Víctimas

Víctimas de trata para matrimonios forzados (sexo y edad)

		2019	2020	2021	2022	2023
Adultos	Mujeres	1	1	0	1	3
	Hombres	0	0	0	0	0
	Total	1	1	0	1	3
Menores	Niñas	2	2	2	1	2
	Niños	0	0	0	0	0
	Total	2	2	2	1	2
Total de víctimas		3	3	2	2	5

Evolución de las víctimas de trata para matrimonios forzados (2019-2023).
Fuente: *Balance Estadístico 2019-2023 de Trata y Explotación de Seres Humanos*, CITCO.